

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

KOLLABORATIV TA'LIM TEXNOLOGIYASINING ILMIY- NAZARIY AHAMIYATI

Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna
 Ajiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kollaborativ ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu yondashuvda o'quvchilar birgalikda muammolarni hal qilish, bilimlarni o'rganish va o'zaro fikr almashish orqali o'zlarining kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishadi. Ilmiy va nazariy jihatdan, kollaborativ ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga metakognitiv yondashuvni o'zlashtirish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish, shuningdek, ijtimoiy va jamoaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: kollaboratsiya, kreativlik, 4K, ko'nikmalar, individual mas'uliyat, tahlil, sintez, tadqiqot, tamoyil.

Abstract: This article discusses the crucial role of collaborative learning technologies in enhancing the effectiveness of the learning process. In this approach, students develop their cognitive and social skills by solving problems together, acquiring knowledge, and exchanging ideas. From a scientific and theoretical perspective, collaborative learning technologies help students adopt a metacognitive approach, develop critical thinking, and enhance social and teamwork competencies.

Key words: collaboration, creativity, 4K, skills, individual responsibility, analysis, synthesis, research, principle.

Аннотация: В этой статье технологии совместного обучения играют важную роль в повышении эффективности учебного процесса. При таком подходе учащиеся развивают свои когнитивные и социальные навыки, совместно решая проблемы, изучая знания и обмениваясь идеями. С научной и теоретической точки зрения технологии совместного обучения помогают учащимся освоить метакогнитивный подход, развить критическое мышление и повысить социальные и командные компетенции.

Ключевые слова: сотрудничество, креативность, 4K, навык, индивидуальная ответственность, анализ, синтез, исследование, принцип.

KIRISH

Hozirgi davrda barcha o'quv yurtlarida o'qituvchilar uchun o'quvchilar jamoasida samarali muloqot va hamkorlik qilish ko'nikmalariga ega bo'lish zarurati ortib bormoqda. Ba'zilar uchun bu boshqalarga qaraganda osonroq bo'lishi mumkin, ammo barcha o'quvchilar uchun jamoada samarali muloqot va hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllantirish asosiy maqsad bo'lib qolmoqda. Dunyoning bir necha ilg'or ta'lim tizimiga ega mamlakatlari XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'lim tizimida o'quvchilarda "4K" modelini o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot va yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan. Aynan shu sababli ushbu davlatlar xalqaro reytinglarda yuqori natijalarga erishmoqda.

4K modeli – har qanday faoliyatda foydali bo'ladigan insonning shaxsiy fazilatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu nazariya ilk bor 1950-yillarda AQShda ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra, har bir inson maktabda, ishda va hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun muayyan fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Agar ushbu ko'nikmalar har bir maktab bitiruvchisida shakllanmasa, ularning muvaffaqiyatli bo'lishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, 4K ko'nikmalari (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikatsiya) insonning hayotiy muammolarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

4K modelidagi tanqidiy fikrlash shakl sifatida ratsional fikrlashni tartibga soladi va irratsional, tuzilmagan fikrlashdagi betartiblikni muvozanatlashtiradi. Bu masala G.V. Sorina tomonidan ham o'rganilgan ^[2: 643].

4K modelidagi kollaboratsiya (hamkorlikda ishlash) “Cooperative learning” ta’lim texnologiyasi bilan bog’liq bo’lib, u o’quvchilarning muloqot qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu metod juftlik yoki guruhli ta’limdan foydalanish orqali hamkorlikda o’rganishga urg’u beradi. Kollaborativ ta’lim texnologiyasi (Cooperative learning) ilk bor pedagogika sohasiga XVIII asrda J. Lankaster va A. Bell tomonidan kiritilgan bo’lib, ular Angliyada ushbu metod asosida dars o’tiladigan maktab ochganlar [3]. Keyinchalik “hamkorlikda ishlash” texnologiyasi boshqa olimlar tomonidan kengroq o’rganildi. Jumladan, J. Dewey ta’lim dinamik jarayon bo’lib, u nafaqat fanga oid bilimlarni berishi, balki o’quvchilarning o’zaro interaksiya davomida shakllangan fikr-mulohazalari orqali muloqot malakalarini rivojlantirishini ta’kidlagan.

Mazkur yondashuv tarafdorlari R. Olsen va S. Kagan hamkorlikda ishlash texnologiyasini “guruhli o’quv faoliyati bo’lib, guruh ichidagi o’quvchilar o’rtasida ma’lumot almashinuvi bilan olib boriladi” deb ta’riflagan bo’lsa, R. Slavin esa “tilni hamkorlikda o’rganish – bu kichik guruhlarda muammolarni ijtimoiy hal qilish uchun birgalikda ishlash” deb ta’kidlagan [4; 8].

Tadqiqotchi G. Bekimbetova zamonaviy tadqiqotchilar orasida 4K ko’nikmalarini o’quvchi faoliyatida qo’llash bo’yicha universal yondashuv shakllanayotganini qayd etgan. Unga ko’ra, ushbu ko’nikmalar quyidagi shaxsiy fazilatlarni o’z ichiga oladi: insonlarning samarali muloqot qila olishi, vaqtni to’g’ri tashkil etishi, ijodiy fikrlash, qaror qabul qilish va mas’uliyatni o’z zimmasiga olish qobiliyati [6: 185-190].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

D. V. Jonson va hamkasblari tomonidan taklif qilingan “hamkorlikda ishlash” (Cooperative Learning) ta’lim texnologiyasining asosiy elementlari muayyan fan doirasida cheklanmagan bo’lib, umumiy ta’lim jarayonida o’quvchilarning sinfxonada samarali hamkorlik qilishlari uchun ishlab chiqilgan. Ularning ta’kidlashicha, o’zaro ijobiy munosabat “hamkorlikda ishlash” ta’lim texnologiyasining yuragi hisoblanadi. J. Rote va B. Oganlar ham mazkur ta’lim texnologiyasining muvaffaqiyatli tashkil etilishi uchun zarur bo’lgan yetti asosiy komponentni taklif qilgan (1-rasm).

1-rasm: “Hamkorlikda ishlash” ta’lim texnologiyasining muvaffaqiyatli tashkil etilishi uchun zarur bo’lgan yetti asosiy komponentni

Kooperativ ta’lim texnologiyasini (KTT) samarali qo’llash o’quvchilarning etnomadaniy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon o’quvchilarda jamoaviy mas’uliyat hissini shakllantirish, shuningdek, guruhdoshlarining ishini baholash ko’nikmalarini rivojlantirishga zamin yaratadi. Agar o’quvchilar berilgan vazifani bajarishda guruhdagi har bir a’zoning muvaffaqiyati muhim ahamiyatga ega ekanligini anglasalar, ijobiy o’zaro munosabatlar shakllanadi.

Natijada, guruh a’zolari topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish uchun bir-birini qo’llab-quvvatlashlari zarur ekanligini tushunib yetadilar. Har bir a’zoning topshiriqni to’g’ri tushunib, o’z vazifasini bajarishi bilan birga, guruh muvaffaqiyatiga hissa qo’shishi ham muhim omildir. Bu holat o’zaro ijobiy munosabatni shakllantiradi

va shaxsiy javobgarlikning ajralmas qismi ekanligini ko'rsatadi. Agar o'quvchilar topshiriqni bajarishda bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga harakat qilsalar, individual javobgarlik tabiiy ravishda shakllanadi. Tarix va adabiyot darslarini o'qitishda o'quvchilarning bir-birini baholashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa hamkorlikda ishlash tamoyiliga asoslangan holda "tengdoshni tengdosh baholashi"ni muhim element sifatida taklif qilishimizga sabab bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

4K modelining tarkibiy qismi bo'lgan kollaborativ ko'nikma orqali tengdoshning tengdoshni baholashi guruhga o'z xatolarini aniqlash va ularni o'qituvchiga topshirishdan oldin tuzatish imkoniyatini beradi. Bizningcha, tengdoshning tengdoshni baholashi quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi mumkin (2-rasm).

2-rasm: Tengdoshning tengdoshni baholash bosqichlari

M. Nelson ham o'zaro baholashni qo'llab-quvvatlab, o'qituvchi va boshqa guruhlardan olingan fikr-mulohazalarga asoslanib, formativ baholashni muntazam ravishda joriy etish kerakligini ta'kidlaydi. Tengdosh yoki o'qituvchi tomonidan baholash har bir guruh a'zosining vazifasini aniq belgilash, ularning topshiriqni bajarishdagi hissasini aniqlash yoki ishtirok etmaganlar uchun tegishli choralarni ko'rishni ta'minlaydi. Tengdoshning tengdoshni baholash jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmasligi uchun S. Raxmidjati va hamkasblari tomonidan o'quvchilarning gapirish malakasini baholash uchun ishlab chiqilgan baholash mezonini takomillashtirildi va unga yangi "tengdoshning fikr-mulohazasi" bo'limi qo'shildi. O'zgartirishlar quyidagicha kiritildi:

1. O'quvchilar bir-birini aniq mezon asosida baholaydi.
2. O'z fikr-mulohazalarini yozish uchun alohida ustun kiritildi, bu esa ulardan qo'yilgan ballni asoslab berishni talab qiladi.
3. Bu jarayon o'quvchilardan diqqat bilan tekshirishni talab qiladi va ularning bilim hamda mahoratini ishga solishiga, shuningdek, yuqori kognitiv fikrlash darajasi sifatida keltirilgan analiz va sintez qilishga undaydi.
4. Kollaborativ ta'lim texnologiyasi ilmiy-nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarga birgalikda ishlash va o'zaro hamkorlik orqali bilim olish imkoniyatini yaratadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kollaborativ ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning quyidagi jihatlarini rivojlantiradi:
 - **Kreativ fikrlash** – Kollaborativ o'quv jarayonlari o'quvchilarga muammolarni birgalikda hal qilish va fikr almashish imkoniyatini beradi. Bu esa ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi.
 - **Ijtimoiy kompetensiyalar** – O'quvchilar o'zaro faol muloqot qiladi, bu esa jamoada ishlash qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, empatiya, mas'uliyat va etika kabi qadriyatlar shakllanadi.

- **Metakognitiv ko'nikmalar** – O'quvchilar o'z-o'zini baholash, o'qish jarayonini tahlil qilish va samarali o'rganish usullarini ishlab chiqish orqali metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.
- **Bilimning mustahkamlanishi** – O'quvchilar bir-biriga tushuntirish va o'zaro yordam berish orqali bilimlarini chuqurroq mustahkamlaydi. Bu jarayon o'quvchilarni shunchaki yodlashdan ko'ra, bilimni anglash va chuqur tushunishga undaydi.
- **Tanqidiy fikrlash** – O'quvchilar bir-birining fikrlarini tanqidiy baholashni o'rganib, shu orqali o'z qarashlarini mustahkamlashga va yaxshilashga intiladi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash va muammolarni tahlil qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

Kollaborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati shundaki, u ta'lim jarayonida individual yondashuv bilan bir qatorda jamoaviy ishlash madaniyatini ham rivojlantiradi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki kelajakda ijtimoiy va iqtisodiy muvaffaqiyatlar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kollaborativ ta'lim texnologiyalari asosiy kompetensiyalarni o'zlashtirishda o'quvchilarga atrof-muhitning xilma-xilligini anglashga yordam beradi, dunyoning boy va turli nuqtai nazarlardan tushunilishi mumkinligini ko'rsatadi hamda muvaffaqiyatli o'qishga hissa qo'shadi. Xulosa sifatida kollaborativ ta'lim texnologiyalarining afzalliklaridan samarali foydalanish va kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini xalqaro tajribadan o'rganish orqali o'quvchilarda quyidagi qobiliyatlarning rivojlanishi aniqlangan: aloqa jarayonida o'ziga xos va yangi bo'lish qobiliyati, nostandart kommunikativ vazifalarni hal qilish qobiliyati, hamkorlikka asoslangan ta'lim va o'zgartirish faoliyati qobiliyati, do'stlik va o'rtoqlik ko'nikmalarining shakllanishi hamda tanqidni idrok etish qobiliyati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

5. <https://kun.uz/news/2023/08/17/xxi-asr-oquvchisi-uchun-zarur-konikmalarini-orgatuvchi-model-4k-haqida>
6. Yassin A.A., Razak N.A., Maasum N.R. Cooperative Learning: General and Theoretical Background // *Advances in Social Sciences Research Journal*. – 2018. – № 5(8). – P. 643.
7. Socratous M. The Effects of Cooperative Learning Arrangements on the Social Skills of Pupils Identified as Having Severe Learning Difficulties, Who Attend Special Primary Schools. PhD dissertation. University of Exeter. – 2014. – P. 55.
8. Olsen R., Kagan S. About Cooperative Learning // In Kessler C. *Cooperative Language Learning: A Teacher's Resource Book*. New York: Prentice Hall. – 1992. – P. 8.
9. Slavin R. *Cooperative Learning: Theory, Research and Practice*. 2nd ed. New York: Prentice Hall. – 1995. – 194 p.
10. Bekimbetova G.R. Qoraqalpoq tili fanidan o'quvchilarning 4K ko'nikmalarini rivojlantirishning amaliy ahamiyati // *International Journal of Recently Scientific Researcher's Theory*. *International Scientific Journal*. ResearchBib Impact Factor: 7.1. – 2024. – Vol. 2. – Issue 2. – February. – ISSN: 2992-8885. – P. 185-190. (13.00.00; № 14).
11. Щукина Г.И. Исследование активизации учебно-познавательной деятельности // *Советская педагогика*. – 1983. – № 3. – Б. 36-37.
12. Garcia M. Ten Important Aspects of a 21st Century Foreign Language Teaching Approach // *European Journal of Foreign Language Teaching*. – 2021. – Vol. 5 (5). – P. 1-19. doi: 10.46827/ejfl.v5i5.3834.
13. Kagan S. *Cooperative Learning*. San Juan Capistrano, Calif.: Kagan Cooperative Learning. – 1992. – 450 p.
14. Wiederhold C. *The Question Matrix*. San Juan Capistrano, Calif. – 1995. – 284 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.